

TARIX DARSLARIDA INNOVATSION O‘QITISH USULARIDAN FOYDALANISH USULLARI

G‘aniyeva Nilufar Nurpulatovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani

6-maktab tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy axborot texnologiyalarining ta’lim sohasiga kirib kelishi ta’lim usullari va o‘qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish shakllarini sifatli ravishda qulaylashtirib, o‘zgartirish imkonini berishi haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: globallashtirish, texnologiya, animatsiya, kreativ.

Globallashuv jarayoni, insonlarni hozirgi zamon texnikasi rivojlangan hamda yangi texnologiyalar tufayli axborotning yagona muhitida faoliyat ko‘rsatishi lozimligini uqtirmoqda. Mamlakatimizda yangi jahon axborot-ta’lim muhitiga integrallashishga yo‘naltirilgan ta’lim tizimi barpo etilmoqda. Bu ta’lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy texnik imkoniyatlarga javob beradigan sezilarli o‘zgarishlar bilan kuzatilmoqda. Davrimiz jadal rivojlanib borayotgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining fan-texnika, iqtisodiyotning turli sohalariga keng tatbiq etilayotganligi bilan xarakterlanadi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta’lim sohasiga kirib kelishi ta’lim usullari va o‘qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish shakllarini sifatli ravishda qulaylashtirib, o‘zgartirish imko nini bermoqda.

Hozirgi zamon mutaxassislari faoliyat darajasi qanday bo‘lishidan qat’i nazar, axborot texnologiyalari to‘g‘risidagi keng ko‘lamdagi bilim va ko‘nikmalar hamda ulardan foydalanish borasidagi malakalarga ega bo‘lishi davr talabidir. Jamiyatning tobora informatizasiyalashib borish ta’lim tizimida axborot kommunikatsion texnologiyalardan unumli foydalanish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Bugungi kunda ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘qitish o‘qituvchidan yuqori maxsus hamda

pedagogik bilimni talab etmoqda. Tarix fani boshqa fanlar hamda boshqa sohalar bilan bog‘lanadigan fan sanaladi. Axborot texnologiyasi vositasida dars o‘tishning ushbu turi eng oddiy va qulay usulda, ya’ni mashg‘ulotda ko‘rgazma sifatida taqdim etishni nazarda tutadi. Bu usulda dars o‘tish uchun o‘qituvcliiga kompyuter, multimedia proektori, AKTning Power Point dasturi asosida yaratilgan slaydlar kerak bo‘ladi. Pedagogik faoliyatda slaydlarni tasniflash lozim. Tarix fanini o‘qitishda vertual taqdimotlardan foydalangan holda tashkil etilsa, o‘quvchilar uni uzoq vaqt xotiralarida saqlaydilar. Darslarni tashkil qilishd ko‘rgazmali dasturli tasvirlardan foydalanilsa, tasavvurlar yanada yorqin va tushunarli bo‘ladi. Kundalik hayotimizning dolzarb talabi hisoblangan axborot kommunikasion texnologiyadan foydalanishda quyidagi ijobiy omillar kuzatiladi. O‘quvchining mustaqil ta’lim olish rolini oshirish, yangi axborot texnologiyalarini o‘zlashtirishi va qo‘shimcha ta’lim resurslaridan foydalanishni tashkil etish orqali ta’lim sifatini oshirish imkoniyatlariga yo‘naltirilgan bo‘ladi. O‘quv jarayonida mustaqil ta’lim ulushining ortishi yangi ta’lim resurslar idan foydalanishni taqozo etadi. Elektron taqdimotlardan darsga namoyish va ko‘rgazmali material sifatida foydalanish pedagogga katta yordam beradi. O‘quv materialining elektron taqdimotda anematsiyalar shaklida berilishi o‘tilayotgan mavzuni tushuntirishni yengillashtiradi va ko‘rgazmalikni oshiradi. Namoyish slaydlarini o‘quvchilarga tarqatma material sifatida ham tarqatish mumkin.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, axborot kommunikasion texnologiyalari o‘qituvchilarning kasbiy o‘sishi uchun ularga o‘z fanlari bo‘yicha o‘qitishning yangi usullarini kiritishga, yangi yondashuvlarni qo‘llashga, g‘oyalarni ro‘yobga chiqarish va yangi ko‘nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Shunday qilib, dars jarayonida axborot kommunikasion texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy o‘qituvchining kasbiy mahotarini belgilovchi ijobiy mezon, u larning faolligini ta’minlash vositasi, dars samaradorligini oshirishning asosiy didaktik shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azizxo‘jayeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. – T.: TDPU. 2000. 52.b.
2. Imom al-Buxoriy: Al-Jome’ as-sahih: IV jild. T.:Qomuslar bosh tahririyati, 1991-1993.
3. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma’naviyatimiz asoslari. T.: 2001.
4. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi. - T.:O‘qituvchi.1991.
5. Umumta’lim maktablarining tarix fani darsliklari. So‘nggi nashr.